

EVALUACIÓN DE MÉTRICAS DIGITALES PARA LA DIVULGACIÓN ARQUEOLÓGICA: UNA EXPERIENCIA DESDE LA PLATAFORMA YOUTUBE PARA LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA EN ARQUEOLOGÍA

Juan Manuel Vásquez León[2]

 <https://orcid.org/0009-0007-3020-3326>

1. Introducción

Si bien existe una amplia variedad de producción científica especializada que cubre aspectos netamente profesionales, también hay un público amplio y diverso, no especializado, que se interesa por la arqueología y busca acercarse a ella como una vía de escape de lo cotidiano. Este interés puede surgir por razones sociales o culturales, donde los datos sobre lugares fantásticos, festividades y costumbres satisfacen una necesidad de conocimiento e identidad que nace de la curiosidad.

Este público busca medios accesibles e inmediatos, integrados a su cotidianidad, que capten su atención y llenen vacíos culturales que no fueron resueltos durante su formación educativa. A fin de cuentas, cada persona tiende a asumir que sus propios límites de conocimiento representan la totalidad de la realidad (Bazán, J. & Vásquez, J. 2024). Sin embargo, al ser expuesta a nuevos saberes —presentes incluso en campos como la arqueología o en otras disciplinas científicas— amplía sus horizontes culturales.

Por tal motivo, es necesario asumir la incomodidad de resaltar cuestiones que, a nuestro parecer, pueden parecer básicas o simples, pero que, vistas desde una perspectiva más empática, evidencian que la educación no ha abordado ciertos aspectos culturales específicos.

Estos aspectos, en realidad, podrían ser aprovechados, e incluso situaciones como falsas interpretaciones o la difusión de noticias de dudosa procedencia podrían ser rápidamente corregidas con una acción oportuna (Bazán, J. & Vásquez, J. 2024). Por ello, la importancia de llegar a un público de manera rápida y directa debería considerarse una herramienta clave en la concientización sobre el patrimonio cultural.

En este sentido, se espera contribuir a la comprensión del alcance que puede lograrse mediante la participación de individuos que conciben la divulgación a través de plataformas como YouTube, dentro del universo de redes mediáticas. Esta aplicación ofrece una gran cantidad de métricas (medidas proporcionadas por YouTube Studio que permiten comprender cómo interactúan los usuarios con el contenido), las cuales pueden ser aprovechadas para mejorar la efectividad del mensaje y ampliar su impacto.

A partir del presente artículo, se presentará una secuencia de datos tanto característicos como analíticos que permitirán comprender qué aspectos de la divulgación, presentes en la actualidad, pueden ayudarnos a conformar una base sólida dentro del ámbito comunicativo de las ciencias, en este caso, de la arqueología a través del canal JuanchoTrux, perteneciente al autor del artículo.

[1] Licenciado en Arqueología por la Universidad Nacional de Trujillo (UNT). Equipo de investigación de SACRUN S.A.C. juanma.vasquezleon@gmail.com

Fig. 1. Perfil del canal JuanchoTrux, de vista pública en la plataforma YouTube, y algunos videos presentes en el año 2025.

2. ¿De que manera el analizar el comportamiento de un canal de YouTube enfocado en arqueología nos puede ayudar a comprender su relevancia como medio de divulgación?

Analizar el comportamiento de un canal de YouTube dedicado a la arqueología permite comprender su relevancia como medio de divulgación al evidenciar cómo interactúan las audiencias con los contenidos científicos en un entorno digital accesible y cotidiano.

Según Patiño, Padilla y Massarani (2017), en América Latina se ha identificado una amplia variedad de actores —desde universidades, centros de investigación, y museos, hasta medios de comunicación y divulgadores independientes— que participan en la tarea de divulgar la ciencia. Sin embargo, estos esfuerzos suelen carecer de sistematicidad, planificación y evaluación de impacto.

En este contexto, plataformas como YouTube emergen como herramientas valiosas, no solo por su potencial de alcance, sino porque, gracias a recursos como YouTube Studio, permiten medir y documentar en tiempo real variables como edad, ubicación e intereses del público.

Esta capacidad analítica, aún poco desarrollada en muchas instituciones tradicionales, ofrece oportunidades para innovar en la comunicación científica, optimizar contenidos y atender a sectores sociales poco considerados, como el público adulto o no escolarizado, que históricamente ha estado subatendido en los programas de divulgación (Massarani, 2018).

Así, el estudio del rendimiento de un canal como JuanchoTrux no solo contribuye al conocimiento de las estrategias eficaces de divulgación arqueológica, sino que también aporta evidencia concreta sobre cómo el entorno digital puede superar algunas de las limitaciones estructurales que enfrentan las instituciones tradicionales.

El enfoque se basa en un análisis estadístico y observacional de la interacción generada por un canal de YouTube gestionado por el autor, centrado en contenido arqueológico. Se comparan datos obtenidos a lo largo de aproximadamente un año, considerando variables como:

- Cambios en los formatos de video (de videos largos a shorts).
- Incorporación de temas de tendencia.
- Interacción del público (likes, comentarios, suscripciones).
- Retención y recurrencia del público.
- Cambios demográficos en la audiencia (edades, intereses).

Se utilizaron las métricas provistas por YouTube Studio, que es una herramienta que proporciona YouTube para administrar tu propio canal como fuente principal de datos cuantitativos mediante YouTube Analytics, mostrando un resumen sobre el rendimiento del canal con métricas clave, como las vistas, el tiempo de reproducción, los suscriptores y los ingresos estimados (YouTube Studio, 2025).

Esta herramienta se encuentra limitada si no se recibe tráfico suficiente durante un periodo de tiempo para poder realizar un análisis, YouTube Studio hace la observación de la siguiente manera: “Sin embargo, es posible que se limite la visibilidad de ciertos datos en YouTube Analytics si las métricas no alcanzan un umbral específico. Esto podría ocurrir con varios informes que posiblemente no tengan todos tus datos, o bien ninguno.” (YouTube Studio, 2025, párrafo primero)

Como es posible observar, se puede comprender el alcance general que ha venido logrando el canal JuanchoTrux a lo largo de 365 días (10,607 visualizaciones), así como también los datos en tiempo real respecto al número de suscriptores actuales y las visualizaciones recientes (33 visualizaciones en las últimas 48 horas).

A partir de estas métricas, también se hace visible una frecuencia creciente de interés, evidenciada por un aumento en la cantidad y regularidad de visualizaciones.

Todo esto es resultado de la constancia, el ensayo y error, que han permitido identificar y producir temas de interés vinculados a la divulgación arqueológica. Como parte de este proceso, se comprendió que la participación mediante videos largos no era el único factor determinante. También era necesario incorporar el uso de la herramienta shorts, que permite difundir videos de corta duración capaces de captar rápidamente la atención de usuarios que navegan en la plataforma en busca de nuevas experiencias atractivas.

Estos formatos no solo permiten destacar puntos clave de los videos o momentos impactantes, sino que también pueden incluir llamados de atención relacionados con temas en tendencia. Además, los shorts ofrecen la posibilidad de redirigir al espectador hacia otros contenidos del canal mediante enlaces directos, generando así un mayor tráfico hacia el repertorio audiovisual disponible y brindando al público la oportunidad de explorar diversos temas que pueden despertar su interés.

Métricas que debes conocer

Vistas	Es la cantidad de vistas legítimas de tus canales o videos. YouTube cambió la forma en que se registran las vistas en Shorts. Obtén más información sobre los cambios en el recuento de vistas de Shorts.
Tiempo de reproducción (horas)	La cantidad de tiempo por el que los usuarios miraron tu video.
Suscriptores	La cantidad de usuarios que se suscribieron a tu canal.
Ingresos estimados	Los ingresos totales estimados (ingresos netos) de todos los anuncios vendidos por Google y las transacciones para el período y la región seleccionados.
Duración promedio de vistas	Es el promedio de minutos de visualización de los usuarios que se quedaron a mirar. En el caso de Shorts, se calcula con las vistas interesadas y el tiempo de reproducción correspondiente.

Fig. 2. Tabla de información que ofrecen las métricas por YouTube Studio, para comprender los datos que se analizan en un canal.

Fig. 3. Métricas ofrecidas por YouTube Studio, donde se aprecia el crecimiento del canal JuanchoTrux, en aproximadamente un año.

A continuación, se destaca la participación obtenida a través de los shorts, ya que es evidente el notable incremento en la cantidad de visualizaciones en comparación con los videos largos. Este aumento no necesariamente indica que el contenido sea más atractivo en sí mismo, sino que responde a una preferencia actual del público por formatos breves, dinámicos y de fácil consumo.

El formato short se ajusta a las nuevas lógicas de consumo digital, donde los usuarios tienden a interactuar con contenido que ofrece información inmediata, visualmente estimulante y que puede ser comprendida en pocos segundos. Plataformas como YouTube, Instagram y TikTok han impulsado este tipo de contenidos, que permiten una mayor visibilidad gracias a sus algoritmos de recomendación.

Esta tendencia no debe entenderse como una desvalorización del contenido extenso o profundo, sino como una oportunidad estratégica para captar la atención inicial del usuario. En muchos casos, los shorts actúan como una puerta de entrada al contenido más completo, fomentando el interés por explorar el canal en mayor profundidad.

Por último, y con el fin de comprender aún más el potencial de esta herramienta, se deben destacar los datos que ofrece sobre el perfil del público espectador. Esta información resulta clave para analizar cómo está siendo percibido el contenido del canal JuanchoTrux, y permite ajustar el enfoque temático y comunicativo en función del tipo de audiencia alcanzada.

El acceso a métricas como la edad, el país de origen y el género permite evaluar si realmente se está llegando al público objetivo deseado. Asimismo, facilita la identificación de nuevas oportunidades: por ejemplo, detectar grupos de espectadores inesperados que muestran interés en los contenidos, lo que puede conducir a diversificar o segmentar futuras estrategias de divulgación.

Además, este análisis permite observar el impacto del contenido en términos de retención, suscripción y recurrencia, elementos fundamentales para medir el grado de influencia que se ejerce sobre la audiencia. De este modo, el uso de plataformas como YouTube no solo sirve como medio de difusión, sino también como una herramienta de retroalimentación continua que ayuda a optimizar el contenido y fortalecer la conexión con el público.

3. Resultados del comportamiento del público y efectividad del contenido

El análisis de las métricas proporcionadas por YouTube Studio durante un período de aproximadamente un año evidencia un crecimiento sostenido en el alcance del canal JuanchoTrux, con un total de 10,607 visualizaciones acumuladas y una actividad constante en tiempo real (33 visualizaciones en las últimas 48 horas). Este comportamiento refleja una progresiva consolidación del canal como plataforma efectiva de divulgación arqueológica.

La implementación de diferentes estrategias de contenido ha permitido observar variaciones significativas en la interacción del público. En una primera etapa, el canal se apoyaba exclusivamente en videos largos, los cuales, si bien ofrecían información detallada, registraban una menor tasa de visualización e interacción.

En una segunda fase, la inclusión de shorts y videos cortos incrementó notablemente el número de reproducciones. Las métricas muestran que los shorts generaron un volumen de vistas superior al de los videos largos, lo cual coincide con la tendencia global de consumo rápido de contenidos breves en plataformas digitales.

Asimismo, se incorporó una tercera etapa, caracterizada por el uso de temas de actualidad y tendencias culturales, integrados de forma creativa al contenido arqueológico. Esta estrategia permitió captar nuevas audiencias y diversificar el perfil de los espectadores, facilitando un mayor grado de retención y participación (likes, comentarios, suscripciones).

Se parte de la premisa de que un video logra mayor impacto cuando logra involucrar a públicos que originalmente no están familiarizados con la temática presentada. Esto se evidencia a través de las interacciones que los usuarios realizan desde sus cuentas personales, como comentarios, suscripciones y reacciones positivas. Además, la recepción del contenido podría enriquecerse mediante estudios complementarios, como encuestas dirigidas a quienes comentan los videos, lo cual permitiría obtener una visión más detallada del alcance comunicativo y del perfil del público alcanzado (Alvarado, 2018).

El canal también presenta indicadores demográficos relevantes, obtenidos a través de las herramientas analíticas de la plataforma. Se identificaron cambios en las edades predominantes del público, así como en su procedencia geográfica y en la distribución por género. Esta información ha permitido identificar si se está alcanzando al público objetivo propuesto, así como detectar grupos no previstos inicialmente, lo que abre nuevas posibilidades para la segmentación de contenidos.

Finalmente, el análisis de frecuencia y recurrencia del público revela que la constancia en la publicación y la diversidad de formatos favorecen una mayor retención. Esto refuerza la idea de que la divulgación científica puede adaptarse exitosamente a las dinámicas de consumo digital contemporáneo, sin perder su propósito formativo.

4. Reflexiones sobre el impacto comunicativo y el compromiso con la divulgación

Los resultados sugieren que la divulgación científica en arqueología puede beneficiarse significativamente de estrategias propias del entorno digital contemporáneo. La adaptación del contenido al lenguaje, ritmo y formatos preferidos por audiencias más jóvenes amplifica el alcance de los mensajes y mejora la percepción de la arqueología como una disciplina relevante y atractiva. Asimismo, se reafirma la necesidad de integrar la empatía, la creatividad y la sensibilidad cultural como herramientas clave en los procesos de comunicación científica.

Esto pone en evidencia la importancia de atender a contextos teóricos que no siempre han sido plenamente desarrollados, ya que con frecuencia los estudios arqueológicos tienden a estar monopolizados por el ámbito académico, dejando de lado espacios donde la investigación podría transformarse en contenido accesible para el público general. Esta situación da lugar a nuevas formas de divulgación, en las que la inversión no necesariamente debe ser elevada. De esta manera, se contrarresta la percepción, aún presente en ciertos sectores de la población, de que la arqueología tiene poco o nada que ofrecerles (Segura, 2006).

Considerando que los presupuestos destinados al sector cultural suelen ser limitados, el uso de herramientas tecnológicas de bajo costo, como los teléfonos móviles, representa una alternativa viable y transformadora. Esta estrategia permite reducir la dependencia de financiamiento externo, como el de patrocinadores, y puede incluso motivar a la creación de contenidos sostenibles que generen ingresos adicionales, especialmente si se integran a dinámicas propias del ecosistema digital de creadores populares.

Estadísticas del canal

Modo Avanzado

Vista general Contenido Audiencia Tendencias

26 feb 2024 – 24 feb 2025
Últimos 365 días

Todo Vídeos Shorts En directo Publicaciones Listas de reproducción

Fig. 4. Métricas ofrecidas por YouTube Studio, donde se visualiza el impacto solamente de los videos largos publicados por JuanchoTrux, en aproximadamente un año.

5. Conclusiones

La presente investigación demuestra que el análisis de métricas digitales en plataformas como YouTube ofrece una vía efectiva y medible para comprender la dinámica de recepción del contenido de divulgación arqueológica. A través del estudio del canal JuanchoTrux, se evidencia que la adaptación estratégica de los formatos —pasando de videos extensos a shorts y contenidos alineados con tendencias culturales— permite captar la atención de un público más amplio, diverso y activo.

Los datos obtenidos reflejan una evolución significativa en la interacción de la audiencia, especialmente en términos de visualizaciones, suscripciones, retención y comentarios. Estos resultados sugieren que el uso creativo de herramientas digitales puede potenciar el impacto de la arqueología como disciplina comunicable, no solo en entornos académicos, sino también en contextos de consumo cultural cotidiano.

Estadísticas del canal

Modo Avanzado

Vista general Contenido Audiencia Tendencias

26 feb 2024 – 24 feb 2025
Últimos 365 días

Todo Vídeos Shorts En directo Publicaciones Listas de reproducción

Fig. 5. Métricas ofrecidas por YouTube Studio, donde se visualiza el impacto de solamente los shorts publicados por JuanchoTrux, en aproximadamente un año.

Fig. 6. Métricas ofrecidas por YouTube Studio, donde se visualiza datos relacionados a la audiencia, desde su sexo, edades e incluso la localización donde se reproducen.

Asimismo, se identificó que la divulgación digital ofrece oportunidades concretas para superar las limitaciones estructurales de los canales tradicionales, como la falta de financiamiento o la escasa cobertura institucional. El uso de tecnologías accesibles, como teléfonos móviles, y la apropiación de plataformas sociales, permiten descentralizar la producción de conocimiento y fomentar una comunicación más horizontal entre ciencia y sociedad.

Por otro lado, se reafirma la necesidad de promover enfoques teóricos y metodológicos que integren la empatía, la sensibilidad cultural y la creatividad en el diseño de estrategias divulgativas. Solo así se podrá romper con la percepción —todavía persistente en ciertos sectores— de que la arqueología es inaccesible o carente de relevancia social.

En conclusión, YouTube no solo se presenta como un medio eficaz para difundir contenido arqueológico, sino también como una herramienta de retroalimentación que permite evaluar, ajustar y proyectar nuevas formas de diálogo entre el conocimiento científico y el interés colectivo. Esta experiencia invita a los arqueólogos y divulgadores a explorar de manera más consciente y sistemática el potencial de las plataformas digitales como aliadas fundamentales en la tarea de democratizar el saber.

Referencias Bibliográficas

Arévalo, A. (2018). Propuesta metodológica para el análisis de youtube y su relación con los movimientos sociales. Acta del II Congreso Internacional Move.net sobre Movimientos Sociales y TIC, 25-34.

Bazán, J. & Vásquez, J. (2024). La divulgación: experiencias y narrativas desde la Arqueología. Arqueología y Patrimonio [En línea], N.º 6.

Massarani, L. (2018). Estado del arte de la divulgación de la ciencia en América Latina. Journal of Science Communication América Latina, 01(01), A01.

Patino, M. L., Padilla, J. y Massarani, L. (2017). Diagnóstico de la Divulgación de la Ciencia en América Latina: Una mirada a la práctica en el campo. 1.a ed. Ciudad de México, México: Fibonacci e RedPOP.

Segura Llanos, R. (2006). Una percepción acerca de los discursos sobre el pasado prehispánico y su divulgación pública. Arqueología y sociedad. N° 17.

YouTube. (2025). YouTube Studio. Recuperado el 15 de febrero del 2025; de Panel de Control: <http://studio.youtube.com/>